

Pendidikan Islam dalam Bingkai Tradisionalisme: Studi terhadap Madrasah Irsyadiyah

Harmonedi

UIN Imam Bonjol Padang

harmonedi@gmail.com

Abstrak: Kajian ini berangkat dari sikap responsif golongan Ulama Tradisional di Minangkabau ketika berhadapan dengan modernisme. Terutama pada bidang pendidikan Islam, Ulama Tradisional mempunyai respon tersendiri terhadap ide-ide pembaharuan yang dilontarkan oleh kelompok modernis. Ulama tradisional tidak serta merta menolak segala macam ide-ide pembaharuan, tapi mereka menyesuaikan dengan prinsip keagamaan yang mereka pertahankan. Secara umum mereka menerima ide-ide pembaharuan bidang pendidikan, tapi mereka menolak mengubah materi ajar sebagaimana dilakukan oleh golongan Modernis. Kajian ini terfokus pada Madrasah Irsyadiyah yang didirikan oleh ulama tradisional Minangkabau yang paling “gigih” terhadap modernitas yaitu Syaikh Muhammad Khatib Ali. Pada Madrasah Irsyadiyah yang didirikannya, Muhammad Khatib Ali mengubah format bentuk dari semula halaqah menjadi sistem klasikal, namun ia tetap mempertahankan prinsip-prinsip kaum tradisional, yaitu Akidah Asy’ariyah, Fiqih Syafi’iyah, dan Tasawuf Sunni.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Tradisionalisme, Surau, Madrasah, Minangkabau

Abstract: This study was initiated by how the traditional Ulama react toward the modernization. They have their own response on the modernism. In term of Islamic education, the traditional ulama respond the modernist with their specific and new idea on Islamic Education. The Ulama do not directly react as the new idea come but they just suit with the Islamic values. In general they can deal with the new Islamic education concept, but they tend to reject the contents of learning. This study focused on the Madrasah Irsyadiyah that was found by Muhammad Khatib Ali. This ulama changed the halaqah form into classical, but he still keep the traditional principle, Akidah Asy’ariyah Fiqih Syafi’iyah and Tasawuf Sunni.

Key words : Islamic Education, Traditionalisme, Mosque, School, Minangkabau

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam telah mengalami berbagai macam perkembangan sesuai dengan fase-fase perjalanannya. Mulai dari masa Nabi Muhammad yang telah mendudukkan pondasi dasar dari pendidikan Islam, kemudian masa sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in sebagai periode *tadwin* (pembukuan) ilmu-ilmu keislaman, hingga masa Umayyah dan Abbasyiyah sebagai fase kategorisasi keilmuan, sampai kepada masa modern saat ini (Garisah, tanpa tahun:120). Antara satu fase dengan fase lainnya terjadi dinamika yang begitu signifikan terhadap

perkebangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tidak jarang pergulatan pemikiran, doktrin keilmuan, hingga perdebatan bersifat ilmiah berdampak pada kematangan pendidikan itu sendiri. Dengan dinamika yang berkesinambungan itu, keilmuan Islam tetap terbangun hingga melewati zamannya.

Keadaan itu terjadi bukan hanya di wilayah lokus keilmuan Islam, Mekkah dan Madinah. Lebih dari itu kehidupan ilmiah yang dinamis itu terjadi sampai batas “pinggiran” seperti negeri bawah angin, yaitu Nusantara. Di Nusantara kehidupan ilmiah tumbuh dengan pesat sesuai dengan

kearifan lokal yang dimilikinya. Ini menjadi sangat menarik, sebab keilmuan yang awalnya berasal dari “Arab”, kemudian diterjemahkan ke dalam budaya dan tradisi masyarakat tanpa mengubah esensi dari ilmu-ilmu keislaman itu sendiri.

Minangkabau adalah salah satu daerah di Nusantara yang mempunyai kontribusi penting dalam dinamika keilmuan Islam. Terutama pada periode awal abad 20, Minangkabau memainkan peran dalam mengembangkan pendidikan. Sebagai bukti dari hal itu, ialah lahirnya lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk surau dan madrasah (Azra, 2002:312). Adagium “negeri gudang ulama” menambah bukti bahwa daerah ini pernah menghasilkan tokoh-tokoh pendidik.

Selain dari pertumbuhan lembaga pendidikan yang sangat kentara, Minangkabau juga memperlihatkan dinamika keilmuan yang beragam. Pergulatan antara tradisionalisme dan modernisme di awal abad 20 memberikan warna tersendiri terhadap pendidikan Islam yang telah berlangsung di daerah ini (Latief, 1996:215). pengaruh dari pendidikan sekuler yang dipopulerkan oleh kolonial Belanda mempertajam pergulatan tersebut.

Sebagai model pendidikan yang melatarbelakangi, pendidikan ulama tradisional memperoleh pengaruh yang tidak sedikit dari modernisasi. Sikap setia kepada tradisi dan keilmuan yang menjadi ciri khas

kaum tradisional berada dibawah “bayang-bayang” ide modernisme yang menjalar bergitu cepat. Bagaimana kaum tradisional menghadapi hal tersebut, dan sejauh mana kaum tradisional terpengaruhi oleh ide-ide pendidikan *ala* modernis, ini menjadi pertanyaan yang penting dijawab.

Salah seorang tokoh ulama tradisional yang bergerak dibidang pendidikan ialah Muhammad Khatib Ali (1861-1936). Ia dengan segala bentuk pertahanannya terhadap modernitas telah mendirikan sebuah madrasah modern untuk zamannya. Madrasah Irsyadiyah, lembaga pendidikan yang ia dirikan dan mempunyai belasan cabang di Sumatera Tengah menjadi model bagaimana kaum tradisional merespon ide-ide pendidikan modern. Ketika memahami “konstruksi internal” madrasah ini, seseorang akan dapat menerka bahwa tradisional tidak serta merta menolak bentuk-bentuk modernitas, terutama dalam bidang pendidikan. Terdapat perubahan tanpa ada pergeseran nilai.

Dalam menjawab pertanyaan di atas, dalam artikel ini akan dijabarkan bagaimana pendidikan Islam tradisional berhadapan dengan ide-ide pendidikan modern. Sesuai dengan batasan studi, maka kajian artikel ini akan ditempatkan sesuai dengan konteks sosial di awal abad 20, ketika tradisionalisme dan modernisme hangat dibicarakan. Selain itu, kajian artikel ini tidak akan terlepas dengan tokoh sentral ulama tradisional

pendiri Madrasah Irsyadiyah sendiri, yaitu Muhammad Khatib Ali.

PEMBAHASAN

Pendidikan Islam di Minangkabau : Antara Tradisionalisme dan Modernisme

Minangkabau ialah daerah yang selalu menarik untuk dikaji. Banyak hal yang membuat daerah ini menjadi objek kajian yang tidak habis-habisnya, diantaranya tentang adat yang kental, kedudukan wanita, dan aspek pendidikan keagamaan. Hal-hal tersebut mempunyai keunikan masing-masing.

Dari segi pendidikan, Minangkabau adalah satu diantara beberapa daerah yang mempunyai perkembangan yang begitu pesat. Terutama dikaitkan dengan pendidikan agama. Dalam hal terakhir ini, Minangkabau banyak memperoleh pengaruh dari Aceh dan Timur Tengah. Kedatangan Islam dengan dua teori populer, yaitu melewati pantai timur dan pantai barat, menjadi awal kebangkitan pendidikan Islam di daerah ini. Aceh dan Timur Tengah menjadi pusat pendidikan Islam yang memikat santri-santri dari Minangkabau untuk menuntut ilmu. Banyak pelajar yang datang ke dua pusat keilmuan ini yang kemudian dikukuhkan sebagai ulama yang diakui. Adanya *sanad* (hubungan guru dan murid) dan ijazah (pengakuan) menjadi bukti atas hal demikian.

Pelajar yang telah diberi ijazah kemudian dipersilahkan pulang ke kampung

halamannya untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh. Di kampung masing-masing, “ulama kecil” tadi membuat *halaqah* untuk mengajar. Tidak sampai menunggu waktu lama *halaqah* itu kemudian ramai dikunjungi oleh pelajar-pelajar dari berbagai daerah, beberapa pelajar itu kemudian pulang dengan mengondol ijazah dari gurunya. Keadaan ini hampir berlaku di semua lembaga pendidikan tradisional ketika itu.

Lembaga pendidikan yang populer di awal-awal kebangkitan pendidikan Islam di Minangkabau ialah surau. Titik sentra dari sebuah surau ialah ulama. Ulama memainkan peran penting dalam mengajar, mendidik etika murid, sosial masyarakat, adat, materi ajar, dan lain-lainnya. Dalam tatanan adat Minangkabau kedudukan seorang ulama sangat penting, disamping dua posisi lain yang diisi oleh penghulu (pimpinan adat) dan cerdik pandai (cendikiawan). Formulasi antara ulama, pimpinan adat, dan cendikiawan bersinergi dalam sebuah surau.

Prototipe surau yang terkenal di Minangkabau pada abad ke 17 ialah Surau Ulakan dengan tokoh sentralnya Syaikh Burhanuddin atau Tuanku Ulakan. Surau Ulakan menelurkan beberapa surau lain dan membentuk pola jaringan pendidikan yang cukup kompleks di Minangkabau. Hingga saat ini pengaruh Syaikh Burhanuddin

dengan suraunya tidak pudar meskipun sudah melewati berbagai zaman.

Bagi masyarakat saat itu, pendidikan hanya diperoleh lewat surau. Apakah itu mencakup pendidikan agama, pendidikan moral, dan pendidikan adat, semuanya berada di surau. Ketika seorang anak telah melewati masa-masa tumbuhnya di surau, maka ia telah dipandang dapat terjun ke tengah-tengah masyarakat, mempelajari cara hidup bermasyarakat, untuk kemudian mengabdikan sebagai pemimpin agama, pemimpin adat, atau sebagai rakyat biasa yang mencakup petani, pedagang, dan lainnya. Semua itu dilandasi dengan pendidikan surau.

Spiritualitas Islam menjadi hal yang sangat menonjol di lembaga pendidikan Islam tradisional. Keterkaitan seorang tokoh ulama dengan ordo sufi tertentu menambah wibawanya di tengah-tengah masyarakat. Syaikh Burhanuddin sebagai contoh. Ia menginisiasikan dirinya dalam Tarekat Syattariyah. Gurunya, Syaikh Abdurra'uf Singkil merupakan "kiblat" keilmuan Tarekat Syattariyah yang sangat dihormati. Penghormatan itu berimplikasi pada pengajaran-pengajaran agama ketika itu, yang menyebabkan porsi spiritualitas lebih kentara dibandingkan dengan yurisprudensi.

Kitab-kitab Syaikh Abdurra'uf menjadi materi ajar yang penting di Surau ordo Syattariyah. Sedangkan dalam bidang yurisprudensi, *Minhajut thalibin* yang

merupakan rujukan penting dalam Mazhab Syafi'i menjadi buku ajar paling penting di hampir semua surau. Sedangkan dari akidah, secara umum ulama-ulama surau berpegang pada teologi Asy'ariyah, dengan kitabnya *Ummul Barahin*.

Keteguhan ulama-ulama surau di masa awal terhadap tasawuf, fiqh syafi'i, dan aqidah Asy'ariyah ialah ciri khas yang paling mencolok pada kalangan tradisional. Ketika datang modernitas yang berusaha melepaskan diri dari tradisi yang ada, hal-hal yang disebutkan ini menjadi barometer untuk menentukan apakah seseorang tergolong tradisional ataukah modernis.

Sejauh mana keteguhan itu dipegang, belum ada ukuran pasti. Yang penting, sumber rujukan setiap *halaqah* menjadi penilaian terhadap hal itu. Dengan demikian, model pendidikan dengan mengedepankan keberlangsungan tradisi keilmuan, seperti fiqh Syafi'i, tasawuf, dan Aqidah Asy'ariyah menjadi kata kunci ulama tradisional.

Awal abad 20 merupakan periode perubahan dan pergeseran terhadap tradisi keilmuan yang telah berlangsung lama itu. Masuknya pengaruh tokoh modernis seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir menjadi awal yang menyulut polemik kegamaan di Minangkabau. Sejak itu, ulama-ulama dikategorikan kepada dua macam, yaitu Kaum Muda sebagai pihak modernis dan Kaum Tua sebagai golongan

tradisional. Pergulatan, yang awalnya berangkat dari hal-hal bersifat non-prinsipil kemudian melebar hingga ke arah dinamika sosial, termasuk di dalamnya pendidikan.

Muhammad Sanusi Latif dalam disertasinya (1988) menyebutkan, sebenarnya tidak ada jurang pemisah yang konkrit antara Kaum Muda dan Kaum Tua. Namun perbedaan tampak pada hal-hal *furu'iyah*. Setidaknya ada tiga kategori yang menjadi patokan apakah seseorang ulama itu termasuk golongan modernis atau tradisionalis, yaitu akidah, afiliasi mazhab fiqih, dan amalan tasawuf.

Sanusi Latief kemudian merinci lima ciri Kaum Tua, yaitu (1) dalam bidang akidah mereka menganut Ahlussunnah wal Jama'ah yang dinisbahkan kepada Imam Asy'ary dan Abu Mansur al-Maturidi; (2) dalam syari'at menganut Mazhab Syafi'i; (3) meyakini dan mempertahankan Tarikat-tarikat Mu'tabarah; (4) mempertahankan tradisi yang telah melekat dalam berbagai amalan agama (Latief, 1996:135). Sedangkan Kaum Muda ialah mereka yang menghendaki perubahan dalam bidang keagamaan, baik itu *furu* (cabang) agama yang dinyatakan tidak sesuai dengan Islam, berikut tradisi-tradisi yang dianggap bid'ah dan khurafat.

Dalam hal lembaga pendidikan Kaum Tua merepresentasikan aktivitas pendidikan dalam bentuk surau, melanjutkan tradisi keilmuan sebagaimana

yang telah berlangsung dari ulama-ulama dulu. Halaqah, pengajaran kitab, dan praktik amalan tasawuf menjadi ritus penting di surau-surau Kaum Tua. Sedangkan Kaum Muda telah meranjak memperbaharui surau menjadi madrasah dengan sistem berkelas. Apakah selamanya Kaum Tua akan kokoh memegang tradisi surau yang berlangsung, ternyata tidak seperti gambaran yang lazim bagi seorang yang berpegang kepada tradisionalitas. Kaum Tua tidak menolak ide perubahan bentuk dari *halaqah* ke sistem klasikal. Beberapa ulama yang menjadi tokoh utama Kaum Tua telah terlebih dahulu melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, Syaikh Abbas Qadhi Ladang Laweh, ulama besar yang kuat menentang pendapat-pendapat modernis ternyata telah terlebih dahulu mengubah halaqah suraunya di Ladang Laweh menjadi madrasah berkelas yang kemudian diberi nama dengan Arabiyah School.

Dari kenyataan itu terdapat pembauran antara Kaum Tua dengan Kaum Muda dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini mereka saling berbagi dan bisa menerima hal-hal yang dianggap baik.

Syaikh Muhammad Khatib Ali sebagai tokoh Pendidikan dari Kalangan Tradisionalis

Syaikh Muhammad Khatib Ali (1861-1936), selanjutnya disebut Khatib Ali, merupakan pionir ulama tradisional di

Minangkabau awal abad 20. Ketika pergulatan sosial keagamaan antara Kaum Muda (modernis) dengan Kaum Tua (tradisionalis) mula bergema dipermulaan awal abad 20 yang ditandai dengan serangan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1954-1915) terhadap Tarekat Naqsyabadiyah Khalidiyah, maka Khatib Ali ialah tokoh utama yang membantah kecaman kelompok modernis terhadap tradisi keagamaan yang ada. Selain sebagai ulama, Khatib Ali dikenal sebagai jurnalis, pengarang produktif, sufi, dan tokoh pendidikan.

Lahir dari keluarga yang taat beragama, Khatib Ali tumbuh sebagai seorang sosok yang cinta ilmu. Dalam usia yang masih muda ia telah mengembara dari satu surau ke surau lain untuk menuntut ilmu. Kampung halamannya, Sungai Pagu, memberikan fasilitas keilmuan yang dibutuhkan ketika usia yang masih muda itu, sebab kampungnya juga merupakan pusat keilmuan dengan tersebarnya beberapa lembaga pendidikan tradisional yang penting di abad 19. Tokoh-tokoh ulama tersohor juga banyak bermukim di tempat kelahirannya.

Mahmud Yunus menyatakan bahwa abad 19 merupakan salah satu fase penting bagi pendidikan Islam di Minangkabau. Hal ini disebabkan aktifnya surau-surau besar di pedalaman yang mampu melahirkan ulama-ulama terkemuka yang menjadi pejuang

agama di awal abad 20 (Yunus, 1982:234). Begitu juga dengan Khatib Ali, ia merupakan produk dari ulama-ulama abad 19 yang dapat menghubungkan pribadinya dengan tradisi keilmuan Timur Tengah.

Pengembaraan ilmiah Khatib Ali bukan hanya beredar di pedalaman Minangkabau. Lebih dari itu rihlah keilmuannya sampai ke lokus ilmu agama ketika itu, yaitu Mekkah. Di sana ia memapankan karir sebagai ulama yang mumpuni dalam berbagai cabang keilmuan Islam.

Setidaknya terdapat tiga ulama besar yang mempengaruhi keilmuan Khatib Ali, yaitu: (1) Syaikh Mustafa Sungai Pagu. Ia merupakan salah satu tokoh sentral ulama di abad 19. Sebagai seorang sufi, Syaikh Mustafa telah menginisiasi Khatib Ali dalam Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, sampai lulus menjadi seorang mursyid (pembimbing rohani) (Ali, Tanpa Tahun). Syaikh Mustafa mempunyai sanad keilmuan dengan Syaikh Isma'il al-Khalidi al-Minangkabawi dan Maulana Khalid Naqsyabandi, tokoh utama Tarekat Naqsyabandiyah di jabal Abi Qabaisy, Mekkah, (2) Syaikh Muhammad Amin Ridwan al-Madani. Tokoh ini ialah ulama besar yang mengajar di Madinah al-Munawwarah (Abdul Jabbar, tanpa tahun). Selain dikenal pakar dalam beberapa ilmu, ia juga merupakan Syaikh Dalail yang masyhur saat itu. Disamping itu ia merupakan ulama

Tarekat Sammaniyah Khalwatiyah, yang sanadnya bersambung kepada Syaikh Muhammad bin Abdil Karim Samman. Dari syaikh ini, Khatib Ali menerima beberapa ijazah keilmuan, diantaranya ijazah Kitab Shalawat *Dala'ilul Khairat*, (3) Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (Latif, Tanpa Tahun:116). Ulama asal Bukittinggi ini merupa poros utama santri Nusantara di Mekkah. Menduduki jabatan yang cukup penting yaitu sebagai imam dan khatib dalam mazhab Syafi'i di Mesjidil Haram. Otomatis jabatan yang ia duduki menambah ketenarannya selaku guru besar. Ahmad Khatib dikenal sangat alim dalam berbagai ilmu keislaman seperti fiqih, kalam, tasawuf. Selain itu dalam bidang sains seperti matematika dan astronomi ia juga menjadi rujukan. Ahmad Khatib juga merupakan polemikus ulung. Lebih dari separuh karya tulisnya terbit sebagai respon terhadap polemik keagamaan. Meskipun ia menolak beberapa ritual Tarekat Naqsyabandiyah, Ahmad Khatib menjadi guru Khatib Ali yang utama. Ahmad Khatib memberikan ijazah kepada Khatib Ali dalam beberapa bidang ilmu, antara lain fiqih yang bersnad kepada Sayyid Bakri Syatha.

Dua guru pertama merupakan tokoh yang merepresentasikan tradisionalitas secara total. Keteguhan terhadap prinsip tarekat sufi dan tradisi keilmuan menjadi poin yang selalu menjadi ukuran tradisional. Sedangkan tokoh terakhir, Ahmad Khatib,

meskipun dikenal sebagai ulama Syafi'iyah "tulen", namun ia terbuka terhadap beberapa pemikiran yang bersifat modern, seperti penerimaannya terhadap Sarikat Islam, penolakannya terhadap doktrin *rabithah* dalam amalan tarekat, dan lain-lainnya. oleh sebab itu, Ahmad Khatib, tidak jarang menelurkan ulama-ulama yang mengusung pembaharuan seperti Jamil Jambek, Haji Rasul, Abdullah Ahmad, untuk kasus Sumatera, dan Ahmad Dahlan untuk kasus di Jawa.

Berapa besar porsi keterpengaruhannya dengan guru-gurunya tersebut, belum ada ukuran pasti. Namun, dari gambaran sikap masing-masing tokoh dapat diambil kesimpulan bahwa variasi sikap guru mempengaruhi kecenderungan murid. Khatib Ali adalah contoh yang dikedepankan dalam hal ini.

Sebagai tokoh pendidikan, Khatib Ali telah memulai aktivitasnya pada bidang ini jauh sebelum menyelesaikan pelajarannya di Mekkah. Setelah belajar di beberapa surau tersohor di kampung halamannya, ia sudah digelari dengan tuanku, yaitu gelar untuk ulama kecil. Ia mempunyai surau di Lakuang, Sungai Pagu, sehingga tidak jarang ia digelari dengan Tuanku Lakung. Di surau itu ialah mengajar murid-murid dengan tingkat pelajaran yang masih terbilang dasar, yaitu penguasaan kitab-kitab *matan*.

Aktivitas pendidikan Khatib Ali menemukan momentum ketika kepulangannya dari Mekkah. Setelah mendapat ijazah sebagai bukti pengakuan dari gurunya di Mekkah ia kemudian bermukim di Parak Gadang - Padang, di sana ia mendirikan surau untuk mengajar. Surau itu kemudian dikembangkan menjadi mesjid. Di daerah itu ia berkarir hingga ia wafat.

Cukup banyak aktivitas yang ia lakukan, selain mendirikan *halaqah* di suraunya, Khatib Ali juga mengusahakan sebuah sekolah agama yang kemudian berkembang dan membuka cabang sampai daerah-daerah kecil di beberapa wilayah. Sekolah itu merupakan hasil dari kunjungan ke Jawa dalam rangka pertemuan tokoh-tokoh Sarikat Islam. Sekolah itu kemudian dikenal dengan Madrasah Irsyadiyah.

Selain mendirikan lembaga pendidikan Islam, Khatib Ali juga merupakan seorang ulama yang produktif menulis. Ia menyadari bahwa tidak semua orang dapat duduk belajar di sebuah lembaga Islam, oleh sebab itu ia mengusahakan menulis pengetahuan-pengetahuan agama bersifat praktis dalam beberapa buku. Buku itu diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dalam mengajar masyarakat.

Untuk buku-buku yang dikarang khusus sebagai bahan ajar di madrasah yang ia dirikan, Khatib Ali memberi judul awal

buku itu dengan *Irsyadiyah*. Setidaknya ada enam buku pelajaran madrasah yang ia tulis dalam bidang keilmuan tertentu, seperti dalam gramatika Arab, morfologi, ushul fiqih, berhitung, dan tajwid.

Madrasah Irsyadiyah: Sejarah Berdiri dan Jejak Rekam Pengaruh

Ide pendirian Madrasah Irsyadiyah diperoleh Khatib Ali setelah kunjungan mengikuti pertemuan tokoh-tokoh Sarekat Islam di Surabaya. Di sela-sela kunjungannya itu Khatib Ali dapat mengadakan studi ke beberapa sekolah agama di Jawa. Ketika itu di Jawa sedang berkembang sekolah agama yang dikelola oleh Jam'iyah al-Irsyad, sebuah organisasi pendidikan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh modernis. Khatib Ali tertarik dengan sistem pendidikan Madrasah al-Irsyad. Sampai di Padang ia kemudian mewujudkan keinginannya mendirikan madrasah yang dinamai dengan Madrasah Irsyadiyah. Dapat disinyalir, nama Irsyadiyah diinspirasi oleh al-Irsyad sendiri.

Madrasah Irsyadiyah atau yang dipopulerkan dengan *Irsyadiyah School* pertama kali berdiri pada 1924 di Parak Gadang, Padang. Tidak berapa lama setelah berdirinya, Irsyadiyah School kemudian membuka cabang di beberapa daerah.

Di awal lahirnya, Madrasah Irsyadiyah telah membuka sebanyak 11 cabang sekolah. Pertama, cabang Irsyadiyah di Matur, berdiri pada 25 Desember 1924.

Kedua, cabang Irsyadiyah di Kampung Tarandam, Padang, tepat pada 10 Juli 1925. Ketiga, juga bertempat di Kampung Tarandam. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1925 berdiri cabang kelima Irsyadiyah School di Muaro Labuh, tepatnya di Koto Baru. Setelah itu, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1926, berdiri cabang Irsyadiyah di Bintuhan

Beberapa bulan setelah cabang Irsyadiyah di Bintuhan berdiri, berdiri pula cabang sekolah Irsyadiyah di Kepala Curup (Bengkulu), tepat pada 25 Januari 1927. Tidak beberapa bulan berselang berdiri cabang Irsyadiyah di Pasar Curup, masih daerah yang sama, pada tanggal 28 Juni. Madrasah Irsyadiyah kemudian membuka cabang di Gunung Dempo. Beberapa tahun setelahnya, tepat pada 1931 berdiri cabang Irsyadiyah di Muko Muko (Bengkulu). Dua tahun setelahnya berdiri cabang Irsyadiyah di Tapan (Pesisir Selatan) tepat pada 15 Maret 1933 (Efendi:2016).

Abdul Mun'im Khatib Ali, anak kandung Khatib Ali yang juga membantu mengelola Madrasah Irsyadiyah memberikan informasi penting mengenai keberadaan madrasah beserta cabang-cabangnya. Dalam karangannya yang berjudul *Sya'ir Irsyadiyah* (1936) ia menjelaskan bahwa perkembangan Madrasah Irsyadiyah sangat mengembirakan dan menjadi sekolah agama unggulan saat itu.

Adanya 11 cabang Madrasah Irsyadiyah menjadi bukti kesuksesan Khatib Ali dalam mengembangkan pendidikan agama tradisional yang bersifat modern. Seperti kebanyakan sekolah agama saat itu, ulama menjadi titik sentral. Begitu juga dengan Madrasah Irsyadiyah, wafatnya Khatib Ali pada tahun 1936 disinyalir sebagai pemicu redupnya eksistensi Irsyadiyah setelah itu.

Penguatan Dokrin Tradisionalis dan Perubahan: Tradisionalisime Madrasah Irsyadiyah

Madrasah Irsyadiyah telah menunjukkan satu bentuk penerimaan kaum ulama tradisional Minangkabau terhadap modernisasi pendidikan. Perubahan dari sistem *halaqah* ke bentuk klasikal menjadi bukti kuat atas hal itu. Selain itu menurut Efendi (2016:108), sistem pengajaran, seperti (1) penggunaan buku dasar yang ditulis oleh ulama lokal, (2) adanya sistem evaluasi, menambah tampilan modernitas dari Irsyadiyah sendiri. Namun apakah penerimaan terhadap bentuk modernitas pendidikan itu menunjukkan perubahan menyeluruh dari aspek tradisionalitas Khatib Ali. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diperhatikan hal-hal esensi dari madrasah Irsyadiyah itu sendiri.

Materi Pengajaran

Madrasah Irsyadiyah menerapkan pelajaran sebagaimana halaqah di Mesjidil

Haram, yaitu dengan membagi ilmu berdasarkan bidang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa Madrasah Irsyadiyah dari segi pelajar tetap berpegang dengan kurikulum sebagaimana yang telah berlangsung di surau Minangkabau.

Setidaknya menurut Ali (1936:5) ada beberapa bidang yang diajarkan dengan intens di Madrasah Irsyadiyah, yaitu: (1) *Nahwu*, yaitu pengetahuan tentang tata bahasa Arab yang menyangkut kaedah-kaedah sintaksis. Ilmu ini dibutuhkan sebab menjadi kunci untuk memahami dan menelaah teks-teks keagamaan yang semuanya ditulis dalam Bahasa Arab, (2) *Sharaf*, yaitu pengetahuan-pengetahuan tentang tata bahasa Arab yang menyangkut kaedah-kaedah morfologi. Ilmu ini bergandengan dengan Nahwu, merupakan kunci untuk memahami teks-teks Bahasa Arab, (3) *Ushuluddin*, yaitu ilmu yang tergolong kepada pokok agama. Ushuluddin bermakna usul atau pokok. Dalam ilmu ini dipelajari tentang pengetahuan mengenai keesaan Allah serta hal ihwan menyangkut tauhid. Ilmu ini juga disebut ilmu tauhid, ilmu akidah, dan ilmu kalam, (4) *Fiqih*, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan Qiyas. Ilmu ini terbagi kepada empat bagian. Pertama, bagian ibadah, mengenai tatacara, syarat, rukun ibadah bagi seorang muslim. Kedua, muamalah, menyangkut pengetahuan hal

ihwal hubungan satu individu muslim dengan muslim lainnya. Misalnya perdagangan, pengadaian, dan lain-lain. Ketiga, munakahat, berkaitan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan jual beli. Keempat, Jinayat, berhubungan dengan hukum-hukum yang takluk dengan peradilan, (5) *Hisab*, yaitu ilmu berhitung. Secara khusus ilmu ini bertujuan untuk mengetahui waktu shalat. Hisab berkaitan dengan erat dengan matematika dan astronomi (falak), (6) *Faraidh*, yaitu hukum-hukum berkaitan dengan pembagian harta warisan. Pada dasarnya ilmu ini merupakan bagian dari ilmu Fiqih.

Selain itu pada Madrasah Irsyadiyah, terutama diinduk Madrasah di Parak Gadang, juga diajarkan amalan Tarekat Naqsyabandiyah yang dibimbing langsung oleh Khatib Ali. Tarekat diajarkan bagi murid-murid yang telah dianggap mampu mengamalkannya.

Kedudukan guru

Guru ialah tauladan dan menjadi tumpuan dalam sebuah pendidikan. Kepatuhan kepada guru sangat penting. Terutama bagi golongan tradisional, guru merupakan sosok yang sangat dihormati. Penghormatan ini sering menjadi kritikan oleh ulama-ulama modernis.

Pada Madrasah Irsyadiyah, kepatuhan kepada guru sangat diutamanya. Abdul Mun'in dalam brosurnya tentang

Madrasah Irsyadiyah melampirkan adab-adab pelajar, dalam artinya ditujukan untuk murid-murid Irsyadiyah. Salah satu tata krama yang harus dibangun ialah kepatuhan kepada guru, orang tua, handai tolan. Abdul Mun'in dalam Amura (1936) menyebutkan:

Hendaklah saudara bertertib sopan

Ke ibu bapak serta ke taulan

Guru dan sahabat jangan lupakan

Korong dan kampung masuk demikian

Selain guru dalam artian umum, Madrasah Irsyadiyah juga menjadikan sosok Khatib Ali sebagai sentral. Dengan mengedepankan Madrasah Irsyadiyah Parak Gadang, madrasah-madrasah cabang secara otomatis “berkiblat” kepada induk madrasah dalam pengajaran dan sistem pelajaran. Sehingga keterkaitan antara satu madrasah dengan madrasah lainnya sangat erat. Keterkaitan itu dihubungkan oleh jalinan guru murid.

Menciptakan titik sentra pendidikan

Parak Gadang sebagai lokus aktivitas Khatib menjadi penting dalam perjalanan Madrasah Irsyadiyah. Irsyadiyah Parak Gadang menjadi model, dengan kata lain menjadi titik sentra pendidikan. Peraturan dikeluarkan oleh Irsyadiyah Parak Gadang dan disebarkan kepada madrasah cabang. Begitu juga ketika ada madrasah yang mengeluarkan lulusan, upacara penyerahan diploma dilakukan di Parak Gadang dengan mengundang aparat pemerintah.

Tiga hal yang disebutkan ini, yaitu materi pelajaran, kedudukan guru, dan adanya sentra pendidikan memberikan jawaban bahwa Madrasah Irsyadiyah tetap dalam esensi tradisionalitas. Pengajaran Fiqih Syafi'iyah, Akidah Sunni, Tasawuf Amali, menjadi barometer yang tetap dipegang oleh Khatib Ali dengan madrasah-nya. Kedudukan guru yang dihormati serta keberadaan sentra yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan cabang merupakan ciri lain dari prinsip ulama tradisional yang selalu dipegang kuat.

KESIMPULAN

Dinamika keagamaan di Minangkabau pada awal abad 20 telah “memisahkan” golongan ulama menjadi dua kubu yang berseberangan secara paham agama. Dinamika tersebut tidak serta merta membuat golongan tradisional menjadi kaku, sebagai rival dari kelompok modernis yang berwawasan terbuka dan berfikiran luas. Tradisionalis ialah mereka yang teguh dengan prinsip keagamaan yang ada. Dari segi pembaharuan pendidikan Islam mereka tidak menutup diri. Sebagai bukti keterbukaan mereka dalam bidang ini ialah dengan berdirinya Madrasah Irsyadiyah. Di zamannya, Madrasah Irsyadiyah telah memainkan peran penting dalam pendidikan Islam. Sebagai lembaga yang digagas oleh tokoh ulama tua yang disegani yaitu Khatib Ali, Madrasah Irsyadiyah telah mampu

mentransformasikan diri sebagai lembaga ulama tradisional yang modern.

Sifat modernitas pada Madrasah Irsyadiyah dapat dilihat dari sistem yang digunakan yaitu sistem klasikal mengikuti pola kolonial yang gandrung dijadikan model oleh kaum modernis. Selain itu manajemen pengajaran seperti adanya penilaian (evaluasi) peserta didik yang untuk kemudian menjadi acuan apakah peserta didik itu pantas diberi diploma atau tidak. Sedangkan prinsip tradisionalisme yang masih dipegang erat dapat ditekankan pada tiga hal, yaitu (1) Materi pengajaran, (2) Kedudukan guru, dan (3) menciptakan titik sentra. Tiga hal ini menunjukkan keteguhan terhadap tradisionalisme.

Dari hal yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaharuan pendidikan, dengan adanya arus modernitas, tidak serta merta menggerogoti prinsip-prinsip pendidikan Islam itu sendiri. Ruh pendidikan tidak mesti ikut berubah ketika jasadnya terkena oleh arus modernisasi. Dalam kasus ini, Madrasah Irsyadiyah dapat menjadi contoh. Madrasah Irsyadiyah dapat dikatakan sebagai madrasah modern pertama dari kalangan tradisional, tetap teguh dengan prinsip ketradisionalannya dalam hal esensi. Ini semua tidak terlepas dari sosok pengagasnya yaitu Khatib Ali, ulama yang jiwanya teguh dengan prinsip tradisional.

DAFTAR RUJUKAN

- Amura. *Sya'ir Irsyadiyah: Pengkhabaran Sekolah Irsyadiyah Di mana-mana negeri*, Tanpa penerbit, 1936.
- Abdul Jabbar, Umar, *Siyar wa-tarajim*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun
- Azra, Azyumardi, *Surau: Lembaga Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002
- Efendi, Darno, *Gagasan Pendidikan Islam Syekh Khatib Muhammad Ali* , Bukittinggi : PPs IAIN Bukittinggi, 2016
- Garisah, Ali. *Nahwa Nazhariyyah li-tarbiyah Islamiyah*, Kairo : Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun
- Khatib, Ahmad bin Abdil Latif, al-Qaulut Tahif*, Mekkah : Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun
- Khatib Ali, *Manaqib Syaikh Mustafa al-Khalidi*, Kairo : Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun
- Latief, M. Sanusi. *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*. Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.